

SOTSIOLINGVISTIKADA KO'P TILLILIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320103>

Jumayeva Malohat Ibragim qizi

Termiz davlat universiteti, Termiz shahar, Barkamol avlod ko'chasi 43-uy.

Annotasiya: *Ushbu tezisda sotsiolingvistikaning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan ko'p tillik alohida e'tibor qaratilgan. Ko'p tillilikning hozirgi kundagi ahamiyati yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ko'p tillilik, blingvizm, milliy til.*

Sotsiolingvistika — tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, ijtimoiy omillarning tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ko'plab muammolar majmuini o'rganuvchi ilmiy-nazariy soha. Ushbu muammolarning ayrimlari umumiy tilshunoslik doirasida ham o'rganiladi. Sotsiolingvistikaning fanlararo maqomi u foydalanadigan tushunchalar majmuida namoyon bo'ladi. Chunonchi, sotsiolingvistik tahlilning asosiy tushunchasi deb qaraladigan til jamoasi ham ijtimoiy, ham lisoniy belgilar asosida aniqlanadi. Yozuvchi Xurshid Davron 1989 yilda ikki tillilikka qarshi shunday degandi: «Ma'rifatli siyosatchi o'z xalqini aldash yo'lidan bormaydi. U aldangan xalq qalbida faqat qahr-g'azab to'planishini, ishonchi toptalgan xalqda oldga harakat qilish zavqi so'nib borishini, uning ijodkorlik quvvati susayishini biladi» Til — millat ijodining ko'rinishlaridan biri. Yana aniqroq aytadigan bo'lsak, til millat mohiyati, millat dili, millat ustunidir. Til faqat so'z yoki so'zning shakli emas, til — ijtimoiy hayot, falsafa, ahloq, ruh, hayajon. Millat ijodidagi, ya'ni uning adabiyoti, san'ati, ilm-fanidagi har qanday to'siq yoki inqiroz eng avvalo tilda aks etadi. Tilga nisbatan qilingan har qanday zug'um ham o'z navbatida millatning ijodkor tafakkurida namoyon bo'ladi, uni turg'unlikka boshlaydi. Turg'unlik esa bugun hammamiz anglab yetganimizdek, tanazzuldir. Tanazzul bor joyda esa o'lim hukmronidir. Demak, o'zbek tilining kelajagi shu tilda so'zlovchi xalq ijodiy tafakkurining quvvatiga bog'liq. Bu tafakkur harakatda bo'lgandagina muvaffaqiyatga erishadi [1].

Til ishlatiladigan o'n uchta soha mavjud: xo'jalik ishlari, siyosiy-ijtimoiy soha, badiiy adabiyot, fan, hujjatlarni yuritish, axborot, estetik ta'sir vositalari (teatr, kino...), xalq ijodi, maorif, turmush, o'zaro yozishmalar, diniy marosimlar, harbiy soha. Mana shu sohalarning hammasida til harakatda bo'lgandagina uning kelajagi haqida gapirish mumkin. O'zbek tilining bugungi ahvoli inobat bo'lib, unga davlat tili huquqi berilishi shart.

Zero, birinchidan, tub aholi tilining davlat tili deb qabul qilinishi Sovet Respublikasi bo'lish prinsiplaridan biri; ikkinchidan, o'zbek tilining davlat tili deb e'lon qilinishi uning o'z imkoniyatlarini to'la namoyon etishi uchun sharoit yaratadi; uchinchidan, Konstitutsiyaga binoan har bir odam qonun himoyasiga olingani kabi, insonlikning birinchi fazilati bo'lmish til ham qonun himoyasida bo'lishi kerak. Buning uchun bir jumla: «O'zbekiston SSRning davlat tili o'zbek tilidir» deb yozilishi kifoya emas, albatta. Eng avvalo, o'zbek tili ravnaqi haqida uzoq yillarga mo'ljallangan davlat programmasini ishlab chiqish zarur [2].

Odam go'dakligidanoq ona tili ta'sirida bo'lishi muhim ijodiy omildir. Bu muayyan sharoit ta'sirida go'dak dunyoni to'la va aniq qabul qilishi, buyumlar xususida har tomonlama puxta tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Agar go'dak ikki til ta'sirida tarbiyalansa, albatta unda so'z boyligi bir til ta'sirida shakllangan go'dakka nisbatan ko'p bo'lishi mumkin. Biroq ikki til vositasida voyaga yetgan bolaning ma'lum tushunchalar va bu tushunchalarni anglashdagi imkoniyatlari juda past saviyada bo'ladi. Bu esa oqibatda chala bilimga ega kishini tarbiyalashga xizmat qiladi. Mutaxassislar e'tiroficha, go'dak 10–12 yoshga yetgandagina chet tilni o'rganishga kirishsa, ma'lum muvaffaqiyatlarga erishishi, eng muhimi, dunyoqarashi shakllanishiga salbiy ta'sir yetmasligi mumkin. Buni yaqinda xalqaro simpoziumda nutq so'zlagan moskvalik olim L.Izvekova olib borgan tadqiqotlar tasdiqlaydi. Uning yozishicha, ikki til ta'sirida tarbiyalangan go'daklar dunyoqarashi bir tilda shakllangan bolalar dunyoqarashidan orqada qoladi, hatto ba'zan salbiy oqibatlarga, jumladan, uning duduqlanishiga sabab bo'larkan. Yoki ikki tillilik masalasini davlat programmasi sifatida o'rgangan shved olimlari tadqiqoti natijalari «Ikki tillilik? Chala tillilik!» deb nomlangan to'plamdagi maqolalarning qisqacha sharhida yozilganidek, go'dak eng avvalo, ona tilida tarbiyalansa, tilning butun xususiyatlarini egallab, ikkinchi tilni o'rgana boshlasa, yetuk natijalarga erishishi mumkin ekan. Shved olimlarining bu masalaga bo'lgan munosabati to'plam nomida o'z aksini topgani diqqatga sazovor. Hatto YUNESKO e'lon qilgan madaniy programmalardayam zamonaviy psixolingvistika va pedagogika talablaridan kelib chiqqan holda bolaning ona tilida savod chiqarishi juda muhim deb ta'kidlanadi.

Qadim bitiklarda «hifzi lison» degan ajib bir so'z uchrashiga e'tibor berganmisiz? Hifz — saqlash, qo'riqlash, lison — til ma'nosini bildirishini ham bilasiz. Bu so'zni XX asr mutafakkiri Abdulla Avloniy shunday sharh etadi: «Hifzi lison har bir millat o'z ona til va adabiyotining saqlamagini aytilur. Har bir millatning dunyoda borlig'in ko'rsatadurg'on oinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir. Hayhot, biz turkistonlilar milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun, kundan-kun unutmak va yo'qotmakedurmiz. Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy

ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmakdadurmiz. Durust, bizlarga hukumatimiz bo'lg'on rus lisonin bilmoq hayot va saodatimiz uchun osh va non kabi keraklik narsadur. Lekin, o'z yerinda ishlatmak va so'zlamak lozimdur. Zig'ir yog'i solub, moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak, tilning ruhini buzadur». Til mustaqilligini saqlovchi vositalarning biri tarjimadir. Begona madaniyatga mansub asar tarjima yo'li bilan milliy madaniyatimiz qatlamiga singadi. Lekin bu o'rindayam haqiqiy ijodkor tarjimongina bu vazifani uddalay olishi mumkinligini ta'kidlash lozim. Chalasavod tarjimon bajargan ish tilimizga, demak, madaniyatimizga faqat zarar keltiradi. Agar Maks Frishni savodsiz, tilbilmas odam tarjima qilsa, bizga Maks Frishniyam savodsiz qilib ko'rsatishi mumkin. Agar tilimiz faqat boshqa tilda paydo bo'layotgan yangi so'zlarning tarjimasi bilan to'lar ekan, tilimiz boyimoqda deb gapirish haqiqatga zid bo'ladi. Taraqqiyot davomida yangi so'zlar (neologizmlar) tabiiy ravishda paydo bo'lishi uchun til hayotimiz uchun xizmat qilayotgan hamma sohalarda faol harakat qilishi shart [3].

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi PF-4947 sonli farmoni.
2. "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 19 maydagi 5046-son farmoni.
3. Maxmaraimova Sh.T. Leksik ma'no va selektiv component. Multidisciplinary Scientific Journal Volume 1. Issue 5. 2022.